

Эскизный проект инфотеки инфомира

Инфотека – неодушевлённый субъект инфомира.

В 1974 году Андрей Сахаров писал в своей работе [«Мир через полвека»](#):

В перспективе, быть может, позднее, чем через 50 лет, я предполагаю создание *всемирной информационной системы* (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение любой справки. ВИС должна включать индивидуальные миниатюрные запросные приёмники-передатчики, диспетчерские пункты, управляющие потоками информации, каналы связи, включающие тысячи искусственных спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие. В отличие от телевизора, который является главным источником информации многих современников, ВИС будет предоставлять каждому максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности.

Прообразы инфотеки

- [Библиотеки](#) (например, [eLIBRARY.RU](#))
- Медиаотеки (например, Youtube, Rutube, smotrim.ru)
- [GitHub](#)
- [Zenodo](#)
- [Википедия](#)
- [интернет](#)

Язык(и) инфотеки

- html + javascript
- русский
- английский
- китайский

Субъекты инфотеки